

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

VOLUME 4
ISSUE 1

2024

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

4-JILD, 1-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-4, НОМЕР-1

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-4, ISSUE-1

TOSHKENT - 2024

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ | INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1419-2024-1>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

MIRZAYEV IBODULLA
f.f.d., professor (O'zbekiston)
МИРЗАЕВ ИБОДУЛЛА
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
MIRZAYEV IBODULLA
DSc, professor (Uzbekistan)

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

JABBOROV NURBOY
f.f.d., professor (O'zbekiston)
ЖАББОРОВ НУРБОЙ
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
JABBOROV NURBOY
DSc, professor (Uzbekistan)

TAHRIRIY HAY'ATI:

Muhiddinov Muslihiddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sirojiddinov Shuhrat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dilorom Salohiy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mark Tutan
f.f.d., professor (Fransiya)
Binnatova Almaz Ulvi
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
To'xliyev Boqijon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shodmonov Nafas
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ramiz Asker
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
Yo'ldoshev Qozoqboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jo'raqulov Uzoq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Funda Toprak
f.f.d., professor (Turkiya)
Nabiulina Guzal
f.f.d., professor (Tatariston)
Yusupova Dilnavoz
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rahim Ibrohim
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Suvonova Jumagul
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Asadov Maqsud
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Sultanov Tulkin
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatilla
y.f.n., dotsent, huquqshunos (O'zbekiston)
Muhitdinova Badia
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Ruzmanova Roxila
dots., mas'ul kotib (O'zbekiston)
Narziyeva Ma'mura
kotib, o'qituvchi (O'zbekiston)

ILMIY MASLAHAT KENGASHI

Toshqulov Abduqodir
i.f.d., (O'zbekiston)
Xalmuradov Rustam
t.f.d., professor (O'zbekiston)
Eshqobil Shukur
O'zbekiston Respublikasida xizmat
ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Rixsiyeva Gulchehra
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Benedek Peri
f.f.d., professor (Vengriya)
Ko'chiyev Ismat
publisist, O'zbekiston va Belorussiya
yozuvchilar uyushmasi a'zosi (O'zbekiston)
Olimov Karomatillo
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aitpayeva Gulnora
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rahmonov Nasimxon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shomusarov Shorustam
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dyu Rye Andre
f.f.d., professor (Fransiya)
Pervin Chapan
f.f.d., professor (Turkiya)
Hamroyev Juma
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ibrohimov Elchin
f.f.n., professor (Ozarbayjon)
Jo'rayev Shokirjon
F-m.f.d., professor (O'zbekiston)
Hasanov Shavkat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nurullo Oltoy
f.f.n., (Afg'oniston)
Xalliyeva Gulnoz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Alim Labib
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Nodira Afoqova
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aftondil Erkinov
f.f.d., professor (O'zbekiston)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мухиддинов Муслихиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сирожиддинов Шухрат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дилором Салохий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Содиков Косимжон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Марк Тутан
д.ф.н., профессор (Франция)
Биннатова Алмаз Улви
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Тухлиев Бокижон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шодмонов Нафас
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рамиз Аскер
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Юлдашев Казакбай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Журакулов Узок
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Фунда Топрак
д.ф.н., профессор (Турция)
Набиуллина Гузаль
д.ф.н., профессор (Татаристан)
Юсупова Дилнавоз
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рахим Иброхим
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Сувонова Жумагул
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Асадов Максуд
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Султанов Тулкин
PhD, доцент (Узбекистан)
Мирзаев Рахматилла
к.ю.н., доцент (Узбекистан)
Мухитдинова Бадиа
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рузманова Рохила
доц., отв. секретарь (Узбекистан)
Нарзиева Мамура
секретарь, преподаватель (Узбекистан)

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Тошкуллов Абдукодир
к.э.д., (Узбекистан)
Халмуратов Рустам
д.т.н., профессор (Узбекистан)
Эшкобил Шукур
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан, поэт (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н. (Узбекистан)
Рихсиева Гулчехра
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бенедек Пери
д.ф.н., профессор (Венгрия)
Кочиев Исмаи
Публицист, член Союза писателей
Узбекистана и Беларуси (Узбекистан)
Олимов Кароматилло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Айтпаева Гулнора
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахмонов Насимхон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шомусаров Шорустам
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дю Рье Андре
д.ф.н., профессор (Франция)
Первин Чапан
д.ф.н., профессор (Турция)
Хамроев Джума
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Иброхимов Элчин
к.ф.н., профессор (Азербайджан)
Джураев Шокирджон
д.ф.-м. н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Шавкат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нурулло Олтой
к.ф.н., (Афганистан)
Халлиева Гулноз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Алим Лабиб
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Нодира Афокова
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Афтондил Эркинов
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD:

- Mukhiddinov Muslikhiddin**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sirojiddinov Shukhrat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rasulov Ravshankhuja**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dilorom Salokhiy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sodikov Kosimjon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Mark Tutan**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Binnatova Almaz Ulvi**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Tukhliev Bokijon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shodmonov Nafas**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ramiz Asker**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Yuldoshev Kozokboy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Jurakulov Uzok**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Funda Toprak**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Nabiulina Guzal**
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)
- Yusupova Dilnavoz**
Doc. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Rakhim Ibrokhim**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Suvonova Jumagul**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Asadov Makhsud**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sultanov Tulkin**
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mirzayev Rahmatilla**
Cand. of legal scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhitdinova Badia**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Ruzmanova Rokhila**
Assoc. prof., Exec. Sec. (Uzbekistan)
- Narziyeva Ma'mura**
Secretary, teacher (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

- Toshkulov Abdukodir**
Doc. of econ. scien., (Uzbekistan)
- Khalmuradov Rustam**
Doc. of technic. scien., prof. (Uzbekistan)
- Eshqobil Shukur**
Honored Worker of Culture of the Republic of Uzbekistan, poet (Uzbekistan)
- Tukhtasinov Ilkhom**
Doc. of pedag. scien. (Uzbekistan)
- Rikhsieva Gulchekhra**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Benedek Peri**
Doc. of philol. scien., prof. (Hungary)
- Kochiyev Ismat**
Publicist, member of the Writers' Union of Uzbekistan and Belarus (Uzbekistan)
- Olimov Karomatullo**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dadaboev Khamidulla**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aitpaeva Gulnora**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rakhmonov Nasimxon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shomusarov Shorustam**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dyu Rye Andre**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Pervin Chapan**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Khamroev Juma**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ibrokhimov Elchin**
Cand. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Juraev Shokirjon**
Doc. of phys.-math. scien., prof. (Uzbekistan)
- Khasanov Shavkat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Nurullo Oltoy**
Cand. of philol. scien., (Afghanistan)
- Khallieva Gulnoz**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Alim Labib**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Nodira Afokova**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aftondil Erkinov**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

AZIZ MUSHTARIY!

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash ro'g'risida"gi PQ-4865-son Qarorida "Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g'oyalarning jahon tamaddunida tutgan o'rnini hamda o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug' shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ'ib etish..." lozimligi alohida ta'kidlangan.

Bu filologiya ilmi va navoiyshunoslik, xususan, adabiy ta'sir, qiyosiy adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjima masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilar zimmasiga jahonning ilg'or texnologiyalari, nazariy g'oyalarga hamohang ilmiy tadqiqotlar yaratish vazifasini yuklaydi. Olimlarimizning ilmiy salohiyati, innovatsion g'oyalarini jahonda targ'ib qilish va qo'llab-quvvatlash maqsadida xalqaro nufuzga ega ushbu jurnal ta'sis etildi.

"Alisher Navoiy" deb nomlangan ushbu jurnalda navoiyshunoslik, Navoiy adabiy merosining umumjahon tamaddunida tutgan o'rni va adabiy ta'sir masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilarni o'z maqolalari bilan ishtirok etishga taklif qilamiz.

TAHRIRIYAT

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Постановлении №ПП-4865 Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева "О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои" особо отмечается "огромное значение произведений Алишера Навои, в которых нашли глубокое отражение национальные и общечеловеческие ценности, в развитии мировой культуры, их роль в повышении интеллектуального потенциала и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также в целях обеспечения дальнейшего изучения и популяризации литературно-научного наследия великого поэта и мыслителя..."

Это ставит задачи перед филологами, навоиоведами, исследователями литературного влияния, сравнительного литературоведения, текстологии и вопросов перевода создания научных исследований, соответствующих передовым мировым технологиям и теоретическим идеям. В целях пропаганды и продвижения научного потенциала и инновационных идей наших ученых учреждён данный международный журнал.

Приглашаем публиковать свои статьи в нашем журнале "Алишер Навои" отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучением жизни и творчества литературы Навои, его роли в мировой литературе, проблемами литературного влияния и сравнительной поэтикой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

DEAR READER!

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "On the celebration of the 580th anniversary of the great poet and thinker Alisher Navoi" No PP-4865 given the invaluable role of cultivating high moral qualities in their hearts, as well as the need to further study and widely promote the literary and scientific heritage of the great poet and thinker in our country and internationally "

This puts the task of researchers in the field of philology and Navoi studies, in particular, literary influence, comparative literature, textual studies and translation, in creating scientific research in harmony with the world's advanced technologies and theoretical ideas. This internationally renowned journal was established to promote and support the scientific potential and innovative ideas of our scientists around the world.

In this magazine, called "Alisher Navoi", we invite researchers who are interested in Navoi studies, the role of Navoi's literary heritage in world civilization and literary influence to participate with their articles.

EDITORIAL

NAVOIY VA ADABIY TA'SIR MASALALARI

1. **Dilorom Salohiy**
NIZOMIY VA NAVOIY DOSTONLARIDA MAJOZIY TASVIR NAMUNASI.....9
2. **Nurboy Jabborov**
TURKIY RUHIYAT – ALISHER NAVOIY IJOD KONSEPSIYASINING ASOSI.....15
3. **Ozoda Tojiboyeva**
ALISHER NAVOIY IJODINING ROSSIYADAGI MANBALARI VA TAVSIFLARI.....23
4. **Sherxon Qorayev**
TEMURIY SHAHZODA MUHAMMAD SULTON VA ALISHER NAVOIY.....30

MA'RIFAT YOG'DUSI

5. **Serpil Soydan**
NEVÂYÎ'NIN FEVÂYIDÜ'L-KIBER DÎVÂNINDA ÂKIBET / HALAS / RAHM / TEMENNA / VEFA REDIFLI GAZELLER ÜZERINE.....36
6. **Martaba Melikova**
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ В ДУХОВНОМ НАСЛЕДИИ АЛИШЕРА НАВОИ.....44

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

7. **Funda Toprak**
BEDÂYÎÜ'L BÎDÂYE'DE MİTOLOJİK UNSURLAR ('ANKÂ-KÂF-SİMÜRĞ VE EJDERHA).....52
8. **Shahlo Rahmonova**
NAVOIY LIRIKASIDA IJTIMOY FAOL AYOL OBRAZI VA POKIZA ISHQ MASALASI.....61
9. **Farida Karimova**
ALISHER NAVOIYNING "BADOYE' UL-BIDOYA" DEVONI DEBOCHASI ALOHIDA ADABIY HODISA SIFATIDA.....71

ILM, OLAM VA OLIM

10. **Elmurod Nasrullayev**
NAVOIYGA DOIR TARIXIY MANBALAR VA ULARNING ILK O'RGANILISHI MASALALARI.....79
11. **Шоира Темирова, Гулбахор Хаджикурбанова, Саодат Юлдашева**
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ДОСТИЖЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА АЛИШЕРА НАВОИ.....87

TAQRIZ, TALQIN VA TAHLIL

12. **Ibrohim Haqqul**
SAKINAMEH IS A POEM OF LIFE AND JOY (*Introduction to the book "Sakinameh: history and poetics" by Professor Maksud Asadov*).....92
13. **Ozoda Tojiboyeva**
ELLARNI BIRLASHTIRGAN SHOIR (*Turkiya davlati Bursa shahridagi O'zbek tili va madaniyati markazi ochilishi va "Alisher Navoiy va XXI asr" xalqaro konferensiyasi bo'yicha*).....95

NAVOIY POETIKASI

14. Maysara Eshniyazova

ALISHER NAVOIYNING “SIROJ UL-MUSLIMIN” ASARIDA DINIY-TASAVVUFIY
G‘OYALARNING POETIK IFODASI.....101

NAVOIY VA TILSHUNOSLIK MASALALARI

15. Hamidulla Dadaboyev

“DEVONU LUG‘OTIT TURK”DA IFODALANGAN BOSH VA ICH KIYIM
NOMALARINING HOZIRGI TURKIY TILLARDA VOQELANISHI.....117

16. Ma‘mura Zohidova

O‘ZBEK TILIGA TARJIMA QILINGAN ASARLARDA QO‘LLANGAN AYRIM SO‘ZLAR
IZOHI.....124

NAVOIY VA TA‘LIM-TARBIYA MASALALARI

17. Gulnoza Xoldorova

ALISHER NAVOIY DIDAKTIK QARASHLARINING TURKIY ILDIZLARI.....129

Шоира ТЕМИРОВА

E-mail: shoiratemirova186@gmail.com,

Гулбахор ХАДЖИКУРБАНОВА

E-mail: khadzhikurbanovag@bk.ru,

Саодат ЮЛДАШЕВА

E-mail: saodat-yuldasheva@inbox.ru

Преподаватели кафедры русского языка
Самаркандского государственного университета
имени Шарофа Рашидова, Узбекистан

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ДОСТИЖЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА АЛИШЕРА НАВОИ

For citation: Shoirat Temirova, Gulbahor Khadzhikurbanova, Saodat Yuldasheva. THE MAIN STAGES AND ACHIEVEMENTS OF THE CREATIVE WORK OF ALISHER NAVOI. Alisher Navoi. 2024, vol. 4, issue 1, pp. 87-91

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11508189>

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются основные этапы и достижения творчества Алишера Навои, начиная с его ранних стихотворений, в которых он выражал свою любовь к родному языку и культуре, и заканчивая более зрелыми произведениями, в которых он обращается к социальным вопросам. Также подчеркиваются его заслуги в развитии узбекского языка и литературы, а также его вклад в области науки и образования. Освещены его литературные и философские достижения, такие как «Хазаин ал-маони» («Сокровищница мыслей»), «Хазаин ал-маони» («Сокровищница мыслей»), «Ситтаи зарурия» («Шесть необходимостей») и «Фусули арбаа» («Четыре сезона года»), «Назм аль-джавахир» («Жемчужные строфы»), которые сделали его классиком мировой литературы. Статья призвана познакомить читателей с богатым творческим наследием Алишера Навои и подчеркнуть его значимость как одного из величайших мыслителей Средней Азии.

Ключевые слова. Духовность, искусство, гений, мудрость, культура, восточная литература, духовные ценности.

Shoira TEMIROVA

E-mail: shoiratemirova186@gmail.com,

Gulbahor KHADZHIKURBANOVA

E-mail: khadzhikurbanovag@bk.ru,

Saodat YULDASHEVA

E-mail: saodat-yuldasheva@inbox.ru

Teachers of the Russian language
department of Samarkand State University

named after Sharof Rashidov, Uzbekistan

THE MAIN STAGES AND ACHIEVEMENTS OF THE CREATIVE WORK OF ALISHER NAVOI

ANNOTATION

This article examines the main stages and achievements of the creative work of Alisher Navoi, starting from his early poems in which he expressed his love for his native language and culture, and ending with more mature works where he addresses social issues. It also highlights his contributions to the development of Uzbek language and literature, as well as his contributions to the fields of science and education. His literary and philosophical achievements are discussed, such as "Khazain al-maoni" ("The Treasury of Thoughts"), "Sitta-i zaruriya" ("The Six Necessities"), "Fusuli arbaa" ("The Four Seasons of the Year"), and "Nazm al-javahir" ("The Pearl Stanzas"), which have made him a classic of world literature. The article aims to introduce readers to the rich creative legacy of Alisher Navoi and emphasize his significance as one of the greatest thinkers of Central Asia.

Keywords. Spirituality, art, genius, wisdom, culture, oriental literature, spiritual values.

Shoira TEMIROVA

E-mail: shoiratemirova186@gmail.com,

Gulbahor XOJIQURBONOVA

E-mail: khadzhikurbanovag@bk.ru,

Saodat YULDASHEVA

E-mail: saodat-yuldasheva@inbox.ru

Sharof Rashidov nomidagi

Samarqand Davlat universiteti

rus tili kafedrası o'qituvchilari, O'zbekiston

ALISHER NAVOIY HAYOTI VA IJODI: ASOSIY BOSQICHLARI VA YUTUQLARI

ANNOTATSIYA

Bu maqolada Alisher Navoiy ijodining asosiy bosqichlari va erishgan yutuqlari uning ona tili va madaniyatiga mehr-muhabbatini ifoda etgan ilk she'rlaridan boshlab, ijtimoiy masalalarga bag'ishlangan yanada yetuk asarlari bilan yakunlanadi. Uning o'zbek tili va adabiyoti rivojidadagi xizmatlari, ilm-fan va ta'lim sohasiga qo'shgan hissasi ham alohida ta'kidlanadi. Uning o'zbek tili va adabiyoti rivojidadagi xizmatlari, ilm-fan va ta'lim sohasiga qo'shgan hissasi ham alohida ta'kidlanadi. Uning "Xazoyin ul-maoniy" ("Fikrlar xazinasi"), "Sittai Zaruriya" ("Olti zarurat") va "Fusuli Arbaa" ("Yilning to'rt fasli"), "Nazm al-javohir" ("Marvarid misralari") kabi asarlarida adabiy-falsafiy yutuqlari alohida ta'kidlangan. Maqola o'quvchilarni Alisher Navoiyning boy ijodiy merosi bilan tanishtirish va uning Markaziy Osiyoning eng buyuk mutafakkirlaridan biri sifatidagi ahamiyatini ta'kidlashdan iborat.

Kalit so'zlar. Ma'naviyat, san'at, daho, donishmandlik, madaniyat, sharq adabiyoti, ma'naviy qadriyatlar.

Алишер Навои – великий узбекский поэт, мыслитель и философ, чье творчество оставило неизгладимый след в истории литературы Востока. Его жизнь и творчество отражают богатство культуры и духовности Узбекистана, а также его великое влияние на развитие литературы и искусства на Востоке.

Статья "Основные этапы и достижения творчества Алишера Навои" посвящена изучению жизни и творчества выдающегося узбекского поэта, мыслителя и философа Алишера Навои. В данной статье мы рассмотрим ключевые моменты из жизни и творчества Алишера Навои, его важнейшие произведения, идеи и влияние на культуру Востока и мировую литературу,

а также попытаемся проанализировать его влияние на современную литературу и культуру. Цель – представить полное исследование личности этого выдающегося поэта и мыслителя, раскрывая его вклад в мировую литературу и философию.

Алишер Навои родился в 1441 году в городе Герат, который находился в тот момент в составе Тимуридской империи. Семья Навои была образованной и заботилась о развитии своего сына. Отец поэта был известным ученым и поэтом, что также сыграло роль в формировании интереса Алишера к литературе и науке. С детства Навои проявлял умственные способности и стремление к знаниям, что способствовало его образованию.

Свое образование Алишер Навои использовал не только для собственного развития, но и для блага общества. Он активно поддерживал и развивал образовательные учреждения, основывал библиотеки, способствовал распространению знаний и культуры. Его стремление к умственному развитию и просвещению людей было ярко выражено в его деятельности как мыслителя и общественного деятеля. [Адилова. 2020].

Тематика произведений Алишера Навои включает в себя широкий спектр вопросов, начиная от любовной лирики и философских размышлений до социальной критики, и моральных уроков. Одной из главных тем его произведений является тема человеческого духовного развития, самопознания и стремления к истине. Навои в своих произведениях обращается к важным философским вопросам, касающимся смысла жизни, места человека в мире, цели его существования. Он призывает читателей к самопознанию, к поиску истины внутри себя, к преодолению собственных страхов и сомнений. В его произведениях прослеживается идея о том, что только через духовное развитие, через стремление к высшим целям и идеалам можно достичь настоящего счастья и гармонии.

Поэзия Навои отличается неповторимой красотой языка, изысканностью формы и глубиной смысла. Поэт возвышает любовь как высшую ценность, как источник вдохновения и счастья. Он пишет о красоте природы, о чистой и искренней любви между людьми, о ее способности преодолевать все преграды и трудности. Он создал четыре лирических дивана-сборника под названием «Хазаин ал-маони» («Сокровищница мыслей»), включающий четыре дивана (собрание небольших стихотворений), которые отражают четыре периода жизни поэта: «Причуды детства», «Редкие дары юности», «Диковины средних лет», «Поучительные заветы старости». [Исмаилова. 2021].

Произведение Алишера Навои "Хазаин ал-маони" - это настоящий шедевр восточной литературы, который поражает своей глубиной и мудростью. В этом произведении автор представляет нам уникальный мир восточной философии, где каждый стих, каждая мысль наполнены глубоким смыслом и нравственными уроками.

Основной темой произведения является поиск истины, понимание мира и человеческой природы. Навои обращается к вечным вопросам человечества: о смысле жизни, о добре и зле, о любви и вере. Он проводит читателя через лабиринты мыслей и чувств, помогая ему открыть новые горизонты познания и самопознания.

В "Хазаин ал-маони" Навои использует разнообразные литературные приемы: от аллегорий и символов до притч и метафор. Эти приемы позволяют ему передать сложные идеи и концепции через простые и понятные образы, делая свое произведение доступным для широкого круга читателей.

Кроме того, Навои собрал свои касиды на персидском языке и создал два сборника: «Ситтаи зарурия» («Шесть необходимостей») и «Фусули арбаа» («Четыре сезона года»). Изящный стиль Навои проявляется в его умении играть словами, создавать утонченные образы и метафоры, которые воздействуют на чувства и разум читателя. Он умело сочетает простоту и глубину, лаконичность и изысканность, что делает его произведения неповторимыми и запоминающимися. [alisher-navoi. 2023.].

Еще одним аспектом изящного стиля Навои является его способность выражать сложные философские и духовные идеи через простые и доступные образы. В его произведениях прослеживается тема поиска истины, понимания смысла жизни и стремления

к мудрости. Навои призывает к самопознанию, развитию духовных качеств и постижению глубин человеческой природы.

Одним из самых известных философских произведений поэта является поэма «Назм аль-джавахир» («Жемчужные строфы»), которая является своего рода философским трактатом. В этом произведении Навои затрагивает вопросы морали, этики, религии, общественной жизни и человеческих отношений. Он выражает свои мысли о справедливости, добродетели, любви и дружбе, а также обращается к вопросам самосовершенствования и духовного развития. Поэма «Назм аль-джавахир» считается одним из важнейших философских произведений поэта и отражает его глубокие мысли и философские убеждения. [Alisher Navoi. 2023.].

Также в философии Навои отражается его взгляд на мир как единое целое, где все явления взаимосвязаны и взаимодействуют друг с другом. Он подчеркивает важность гармонии и баланса в отношениях между людьми, а также между человеком и природой. Философия Навои наполнена уважением к миру, красоте окружающей природы и гармонии внутреннего мира человека.

Влияние философских убеждений Алишера Навои на развитие культуры и литературы Востока было огромным. Его идеи о любви, мудрости, гармонии и духовном развитии оказали значительное влияние на мыслителей, поэтов и философов последующих поколений. Произведения Навои стали образцом высокой литературы, символом духовного наследия Востока и источником вдохновения для многих поколений.

Великий поэт и ученый Алишер Навои, оставил неизгладимый след в истории культуры и литературы. В последние годы своей жизни Алишер Навои продолжал активно заниматься литературным творчеством и философскими размышлениями. Он продолжал писать стихи, прозу, философские сочинения, в которых отражались его глубокие мысли о человеческой жизни, любви, мудрости и гармонии. Самым последним произведением Навои является «Махбуб ал-кулуб». В нем выражены его самые последние взгляды на общество и политику. Он до конца оставался активным общественным деятелем, поддерживая диалог с учеными, поэтами и мыслителями своего времени. [Исмаилова. 2021].

Таким образом, основные этапы жизни Алишера Навои, начиная с его раннего детства и образования в Самарканде, его службы при тимуридах и важной роли в культурной жизни Тимуридской империи, а также его последние годы, посвященные литературному творчеству и философским размышлениям, являются неотъемлемой частью истории Востока.

Достижения Алишера Навои в области литературы, философии и общественной деятельности оставляют нам наследие, которое следует бережно хранить и передавать будущим поколениям. Его произведения стали классикой мировой литературы и философии, оставив незабываемый след в сердцах многих поколений.

В заключение, жизнь и творчество Алишера Навои - это источник вдохновения, мудрости и красоты, который продолжает жить в наших сердцах и умах. Его наследие напоминает нам о важности культурного наследия, духовных ценностей и стремлении к гармонии и мудрости. Пусть творчество великого ученого и мыслителя Востока продолжает быть источником вдохновения и мудрости для всех нас.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – Т., 2021.
2. Абубакаров С.М. философия жизни Алишера Навои. Электронный журнал.
3. Адилова С.А., жизнь и творчество Алишера Навои, Вестник науки. –Т.,2020.
4. Азизов, С., Алишер Навои и его вклад в развитие литературы и культуры Узбекистана. Международный журнал исследований гуманитарных и социальных наук. – Т., 2019. 7(3), 45-53.
5. Акрамова С. Б., Алишер Навои – великое достояние Узбекского народа. Academic research in educational sciences. – Т., 2023.

6. Гайнутдинова, Г. А., Алишер Навои: жизнь и творчество. // Востоковедение. 2005. № 2. С. 78-92.
7. Исмаилова Х.Н., Становление великого гения Узбекской литературы Навои.
8. Каримов, У. И., Алишер Навои: биография и литературное наследие. // Литературное наследие Востока. 2010. № 4. С. 112-125.
9. Мухамеджанов, Т. К., Творчество Алишера Навои: основные черты и темы. // Восточная поэзия: исследования и анализы. 2015. № 1. С. 30-45.
10. Мухамедова, Г., Роль Алишера Навои в развитии узбекской литературы и культуры. Журнал центральноазиатской литературы, искусства и культуры. – Т., 2018. 1(1), 34-41.
11. Хамидов, С., Идеи Алишера Навои и их актуальность для современного Узбекистана. Журнал центральноазиатских исследований. – Т., 2015. 22(1), 69-80.

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

4-JILD, 1-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-4, НОМЕР-1

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-4, ISSUE-1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000